

Valorizzazione degli sfalci di siepi in compost in un clima continentale

www.af4eu.eu

Trituratore che trasforma gli sfalci delle siepi in trucioli di legno per il compostaggio

Il mantenimento di una siepe matura genera notevoli quantità di rifiuti verdi. Questi residui di potatura possono essere triturati per produrre cippato ramiale (RCW). Può quindi essere sparso o compostato per rendere disponibile l'azoto in esso contenuto alle colture. Alla Ferme des Rufaux, nel 2012 sono state piantate siepi frangivento per circondare il terreno di 2 ettari e separarlo dalle colture cerealicole vicine. Queste siepi sono costituite per l'80% da salice (*Salix viminalis*), piantato a un metro di distanza l'uno dall'altro, per la sua rapida crescita e proprietà mellifere, e per il 20% da alberi ad alto fusto (salici, querce, catalpe, ciliegi selvatici, bacche di sambuco, cornioli, alberi da fuso, ecc.). Dal 2013 la potatura di mantenimento viene effettuata ogni 2 o 3 anni da un professionista sulle vecchie siepi dell'azienda per evitare di dover tagliare rami di grande diametro. Nell'inverno del 2022 un'importante potatura della nuova siepe ha permesso la raccolta di una notevole quantità di legname. Un caricatore telescopico e una falciatrice a dischi sono stati presi in prestito dagli agricoltori vicini, e un trituratore della CUMA è stato utilizzato per trasformare i rami in RCW (Ramial Chipped Wood). Dal momento che di solito acquista il compost dall'esterno, ha deciso di compostare questo RCW. Sfortunatamente, immagazzinato in un grande mucchio, l'RCW ha perso una parte significativa dei suoi nutrienti a causa dello sviluppo di cianobatteri, che ha portato a un'eccessiva mineralizzazione. Veniva quindi utilizzato come pacciame negli spazi pedonali tra le aiuole. Entro il 2024, la ricrescita del salice ha già raggiunto i 7-8 metri di altezza. La siepe, che si estende per oltre 300 metri lineari, è stata potata con un taglio bilaterale per ridurre la larghezza a 3 metri, tagliandola invece a un'altezza di 4 metri, per un costo totale di 400€ (95€ all'ora). I residui di potatura sono stati triturati e compostati questa volta in andane lunghe da 20 a 30 metri e alte 1,5 metri, seguendo il consiglio di uno specialista, per produrre compost di buona qualità.

Camille Archambaud

Produzione Ver de Terre

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.